

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГОСТЕПРИИМСТВА В АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА

Калниязов Есемурат Шамшетович

заведующий кафедрой «Узбекского языка, языков и общественных предметов»

Медицинского института Каракалпакстана, Нукус

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10837763>

Аннотация. В данной статье научного исследования, посвященной лингвокультурологическому анализу гостеприимства в английской и русской паремиологической картине мира, автор сосредоточился на ключевых аспектах традиций гостеприимства в английской и русской культурах, уделяя основное внимание тому, как в данных культурах принято встречать гостей, особенностям угощения и проведения времени в гостях. Также рассмотрел, как культурные нормы и традиции влияют на восприятие и оценку гостеприимства в каждой из изучаемых автором культур, и выявил как сходства, так и различия в подходах к гостеприимству, отражающие уникальные черты каждой культуры в паремиологическом фонде.

Ключевые слова: гостеприимство, лингвокультурология, традиции, культура, паремия, ритуал, сопоставительный анализ, паремиологическая картина мира, пословицы, поговорки.

Abstract. This article of scientific research devoted to the linguocultural analysis of hospitality in the English and Russian paremiological picture of the world, and the author focused on the key aspects of the traditions of hospitality in the English and Russian cultures, showing customary welcome of guests, the peculiarities of treating and spending time at guests. He also examined how cultural norms and traditions influence the perception and assessment of hospitality in each of the cultures studied by the author, and identified both similarities and differences in approaches to hospitality, reflecting the unique features of each culture in the paremiological fund.

Keywords: hospitality, linguoculturology, traditions, culture, paremia, ritual, comparative analysis, paremiological picture of the world, proverbs, sayings.

Annotatsiya. Dunyoning ingliz va rus paremiologik rasmidagi mehmondo'stlikning lingvistik-madaniy tahliliga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotning ushbu maqolasida muallif ingliz va rus madaniyatlarida mehmondo'stlik an'alarining asosiy jihatlariga e'tibor qaratib, ushbu madaniyatlarda mehmonlarni qanday kutib olish odat tusiga kirganiga, taomlarning o'ziga xos xususiyatlariga va tashrif vaqtini o'tkazishga e'tibor qaratdi. Shuningdek, madaniy me'yorlar va urf-odatlar muallif o'rgangan har bir madaniyatda mehmondo'stlikni idrok etish va baholashga qanday ta'sir qilishini ko'rib chiqdi va paremiologik fondida har bir madaniyatning o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi mehmondo'stlik yondashuvidagi o'xshashliklar va farqlarni aniqladi.

Kalit so'zlar: mehmondo'stlik, lingvokulturologiya, urf-odatlar, madaniyat, paremiya, marosim, qiyosiy tahlil, dunyoning paremiologik tasviri, maqollar, maqollar.

В Узбекистане ученые-лингвисты все больше внимания уделяют изучению различных языковых единиц в контексте влияния культуры на языковое сознание и общественную жизнь народа. Определение национально-культурной специфики выражения гостеприимства в являющихся разносистемных английском и русском языках способствует предотвращению конфликтов в процессе межкультурной коммуникации и построению эффективной речи с учетом принятых в нем норм гостеприимства.

В процессе исследования были использованы разнообразные источники для сбора паремий, охватывающих английскую и русскую культуры. Примеры пословиц и поговорок были извлечены из авторитетных словарей паремиологии каждого языка, включая такие издания, как Wolfgang Mieder «A Dictionary of American Proverbs» (1991), Simpson J., Speake J. «Oxford Dictionary of English Proverbs» (1992), Daphne M. Gulland, David Hinds-Howell «The Penguin Dictionary of English Idioms» (2001) и др. Кроме того, было обращение к национальным корпусам языков, таким как «British National Corpus» (BNC), «Corpus of Contemporary American English» (COCA), «The Corpus of Historical American English» (COHA); «Национальный корпус русского языка» (НКРЯ), для исследования более современных и менее формализованных устойчивых выражений, что позволило получить более широкое представление о гостеприимстве в современном контексте каждой культуры.

Выбор таких разнообразных источников обусловлен стремлением обеспечить комплексный анализ паремий. Пословицы и поговорки, как правило, передают долговечные культурные ценности и обычаи, тогда как современные устойчивые выражения могут отражать текущие социальные тенденции и изменения в восприятии гостеприимства. Таким образом, анализируя оба этих типа источников, автор стремится уловить как историческую, так и современную перспективы гостеприимства в английской и русской культурах.

В паремиях представлены основные культурные ценности и социальные нормы, связанные с гостеприимством и обращением с гостями в английской и русской культурах. В английской культуре, согласно данным паремиологических единиц, высокий уровень гостеприимства и открытости достигается за счет создания атмосферы расслабленности и свободы для гостей, снятия формальных барьеров между хозяином и гостем. Так, пословица *Make yourself at home* (Чувствуй себя, как дома) приглашает гостей чувствовать себя уютно и свободно. Такая позиция наблюдается и в пословице *Our house is your house* (Наш дом – ваш дом). Подобно первой, эта пословица подчеркивает идею общности и передает чувство щедрости и общего пространства, где личные границы смягчаются в пользу коллективного комфорта.

Паремия *A guest is like rain after a long drought* (Гость как дождь после засухи) сравнивает гостей с долгожданным облегчением или положительным изменением, выражая радость и новизну, которую гости могут принести в дом. Гости с этой точки зрения выступают как источник обновления и новой энергии.

Традицию предложения гостю лучшего из того, что есть у хозяина, можем наблюдать в пословице *The welcome guest gets the best seat by the fire* (Желанный гость получает лучшее место у огня), в которой выражены уважение и высокое отношение к гостям, демонстрирующее важность достойного и комфортного приема гостей.

Пословица *A house without guests is like a meal without seasoning* (Дом без гостей как еда, без приправ) предполагает, что гости добавляют необходимый элемент в дом, так же как приправа добавляет вкус к еде. Такое образное выражение свидетельствует о том, что в английской паремиологической картине мира гости считаются неотъемлемой частью живого и полноценного домашнего уюта. Вместе с тем, пословица *A good guest never arrives empty handed* (Хороший гость никогда не приходит с пустыми руками) подчеркивает важность взаимности в гостеприимстве, где принесение подарка или угощения хозяину является знаком уважения и благодарности.

Пословицу *A smiling face at the door sends the stranger traveling on* (Улыбка на пороге посылает путника дальше) можно интерпретировать двояко. С одной стороны она может означать, что гостеприимная улыбка позволяет посетителям чувствовать себя комфортно и продолжать свое путешествие с позитивным настроением. С другой стороны, она содержит намек на то, что улыбка может вежливо предложить незнакомцу продолжить свой путь, тонко указывая, что ему не стоит оставаться.

Закрытая дверь у англичан является четким сигналом для посторонних уважать частную жизнь тех, кто находится внутри: *Where the door is shut, the stranger will not intrude* (Где дверь закрыта, чужак не войдет). Эта поговорка отражает ценность приватности и границ.

Как видно, рассмотренные выше поговорки отражают различные отношения к гостям в англоязычной культуре, от теплого и радушного гостеприимства до признания необходимости личного пространства и приватности и призывают соблюдать баланс между открытостью и установлением границ в социальных взаимодействиях при гостеприимстве.

Анализируя английские поговорки о гостеприимстве, автор обратил внимание на отражение в них традиций предложения напитков и еды гостям. Например, традицию кофейных встреч, где напиток становится катализатором для укрепления социальных связей, можно отметить в поговорке *Coffee and company make a perfect blend* (Кофе в приятной компании – идеальное сочетание), которая иллюстрирует социальную значимость кофе как средства облегчения коммуникации. А в поговорке *Tea and company aid digestion* (Чай в приятной компании помогает пищеварению) акцентируется роль чая как способа способствования общению и его благотворное влияние на здоровье, особенно пищеварение. В данном случае имеет место отражение в поговорке английской традиции чаепития как времени для социального общения.

Следует отметить, что угощения в целом являются важным элементом приема гостей у англичан. Так, поговорка *Stay for a bite, the food is delicious* (Останьтесь перекусить, еда вкусная) демонстрирует аспект гостеприимства, выраженного через предложение еды. Традиционный символ приветствия – хлеб-соль находит свое выражение в поговорке *Bread and salt are welcome to new guests* (Хлеб-соль приветствуют новых гостей), в которой подчеркивается уважение и доброжелательность к гостям.

Значение питания для длительности визита обозначено в поговорке *Hungry guests make their welcome brief* (Голодные гости задерживаются ненадолго), согласно которой угощение гостей является одним из факторов, влияющих на продолжительность их пребывания. В этой связи следует отметить, что в английской культуре акт угощения является более значимым, чем кулинарное мастерство. Так, поговорка *Hunger finds no fault with the cook* (Голод не замечает ошибок повара) иллюстрирует, что голодный человек менее критичен к качеству пищи.

Таким образом, данные поговорки отражают культурные особенности взаимодействия хозяев и гостей в английской культуре, подчеркивая важность приветствия, угощения и уважения в процессе гостеприимства. Анализ английских поговорок о гостеприимстве показал, что в английской культуре немаловажное место отводится традициям ведения светской беседы и проявления интереса к гостю. Поговорки подчеркивают значимость активного участия хозяина в разговоре и его интереса к жизни гостей как ключевых элементов успешного и приятного общения.

REFERENCES

1. Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. – М.: Языки славянской культуры, 2001. – 288 с.
2. Гвоздева А.А. Языковая картина мира: лингвокультурологические и гендерные особенности (на материале художественных произведений русскоязычных и англоязычных авторов): Дис. ...канд. филол. наук. – Тамбов, 2003. – 151 с.
3. Даль В.И. Пословицы русского народа. Сборник пословиц, поговорок, речений, присловий, чистоговорок, прибауток, загадок, поверий и прочего. В 2 т. – М.: Академический проспект, 2018. – 1228 с.
4. Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. – М.: КДУ, 2013. – 348 с.
5. Пермяков Г.Л. К вопросу о паремиологическом уровне языка. // Теоретические исследования по фольклору. – М., 1975. – С. 33-49.
6. Маджидова Р.У. Антропоцентрические пословицы: семантика и лингвостатистика (на материале узбекского и русского языков): Дис. ...канд. филол. наук. – Ташкент, 2008. – 150 с.
7. Усманова Ш. Лингвокультурология. – Тошкент, 2019. – 245 б.